

Binnengekomen boeken

De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling door belastingadministraties
Drs. A. H. M. Daniels
Fiscale brochures FED, Uitgeverij FED BV, Deventer 1987
Prijs f 34,50

Kijk op organisaties
Redactie D. Boom, J. Fennema, L. C. J. van den Hoek
KPMG Klynveld, Bosboom Hegener
Uitgever H. E. Stenfert Kroese BV, Leiden, 1987

Accountantscontrole bij kleine en middelgrote bedrijven
R. de Koning R.A.
Uitgeverij De Angelstroom, Abcoude 1987

De aanmerkelijk-belangregeling
Prof. dr. J. E. A. M. van Dijk
Fiscale Brochures FED, Uitgeverij FED BV, Deventer 1987
Prijs f 46,-

De warenmarkten in Nederland 1986
Drs. J. A. van de Velde
Uitgave Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf, Zoetermeer
Prijs f 60,-

Inleiding tot de Externe Verslaggeving
Prof. Dr. A. J. Bindenga RA
Uitgever Wolters-Noordhoff BV, Groningen 1987
Prijs f 49,50

Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, derde herziene druk
Prof. Dr. T. M. A. Bemelmans
Uitgever H. E. Stenfert Kroese BV, Leiden 1987
Prijs f 49,50

Operationele informatieverzorging
Drs. J. J. A. Bakker RA
Uitgever H. E. Stenfert Kroese BV, Leiden 1987
Prijs f 37,50

Trends in management, met studiehandleiding
G. R. Eyzenga
Uitgever Wolters-Noordhoff BV, Groningen 1987
Prijs f 48,- (f 17,50 handleiding)

Vermogens- en uitkeringsregelingen bij uittrekken van vennoten
Mr. E. J. R. van der Smit
Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink BV, Zwolle 1987
Prijs f 69,50

De commanditaire vennootschap
Prof. Mr. J. F. M. Giele
serie Fiscale Monografieën, nr. 44
Uitgever Kluwer BV, Deventer 1987
Prijs f 45,-